

УДК 616.89-009-092:616.831-005.4

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10967645>

Ж. Г. Слободян, І. В. Савицький

ПАТОГЕНЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ПРОФІЛАКТИКИ ЦЕРЕБРАЛЬНОЇ ІШЕМІЇ КОМОРБІДНОЇ З ТРИВОЖНО-ДЕПРЕСИВНИМИ РОЗЛАДАМИ ПРИ ПРОФІЛАКТИЧНОМУ ВВЕДЕННІ РЕСВЕРАТРОЛУ ТА МЕЛАТОНІНУ**Authors' Information**Слободян Жанна Григорівна –<https://orcid.org/0009-0000-1608-3216>Савицький Іван Володимирович –<https://orcid.org/0000-0002-5841-9993>

Summary. Slobodyan Zh. H, Savytskyi I. V. **PATHOGENETIC SUBSTANTIATION OF PREVENTION OF COMORBID CEREBRAL ISCHEMIA WITH ANXIETY-DEPRESSIVE POSITIONS WITH PROPHYLACTIC ADMINISTRATION OF RESVERATROL AND MELATONIN.** - *International Academy of Ecology and Medicine, Kyiv; e-mail: prof_s.i.v@ukr.net*. In the case of prevention of ischemic conditions of the brain, in addition to thrombolytic therapy, it is advisable to prescribe drugs with neuroprotective and antioxidant effects. The goal is to study the effect of prophylactic administration of resveratrol and melatonin on the characteristics of behavioral reactions in rats under conditions of ischemic stroke comorbid with anxiety-depressive disorders. Research materials and methods. The research was carried out on 30 white sexually mature male rats, which were divided into 3 groups: 1 group - rats with simulated ischemic stroke and anxiety-depressive disorders, 2-3 groups - animals that were preemptively injected with resveratrol and melatonin in conditionally effective doses for 20- and 40 days, respectively. Reproduction of ischemic stroke in rats was carried out according to E. Z. Longa. To study the pathophysiological links of anxiety-depressive disorders, a model of reserpine-induced depression in rats was chosen. To evaluate the experimental behavioral models of depression, the following tests were used: "open field", "hanging by the tail", "swimming with a load" and "elevated cross-shaped maze".

Key words: ischemic stroke, anxiety-depressive disorders, comorbidity, correction.

Реферат. Слободян Ж. Г., Савицький І. В. **ПАТОГЕНЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ПРОФІЛАКТИКИ ЦЕРЕБРАЛЬНОЇ ІШЕМІЇ КОМОРБІДНОЇ З ТРИВОЖНО-ДЕПРЕСИВНИМИ РОЗЛАДАМИ ПРИ ПРОФІЛАКТИЧНОМУ ВВЕДЕННІ РЕСВЕРАТРОЛУ ТА МЕЛАТОНІНУ.** У випадку профілактики ішемічних станів головного мозку окрім тромболітичної терапії доцільним є призначення препаратів із нейропротекторною та антиоксидантною дією. **Мета**– дослідження впливу профілактичного введення ресвератролу та мелатоніну на особливості поведінкових реакцій у щурів за умов ішемічного інсульту коморбідного з тривожно-депресивними розладами. **Матеріали та методи дослідження.** Дослідження проводили на 30 білих статевозрілих щурах-самцях, які були розподілені на 3 групи: 1 група – щури із змодельованим ішемічним інсультом та тривожно-депресивними розладами, 2-3 групи – тварини, яким превентивно вводили ресвератрол та мелатонін в умовно-ефективних дозах протягом 20-и та 40-а діб відповідно. Відтворення ішемічного інсульту у щурів проводили за E. Z. Longa. Для вивчення патофізіологічних ланок тривожно-депресивних розладів обрано модель резерпін-індукованої депресії у щурів. Для оцінки експериментальних поведінкових моделей депресії використані тести: «відкрите поле», «підвішування за хвіст», «плавання з навантаженням»

та «піднесений хрестоподібний лабіринт». **Результати дослідження.** Встановлено, що застосування корекції протягом 20-ти діб не призводить до поліпшення церебральної функції при моделювання ішемічного інсульту на тлі тривожно-депресивних розладів, що підтверджувалося показниками всіх проведених тестів. Введення ресвератролу та мелатоніну протягом 40 діб до початку моделювання коморбідної патології вірогідно впливало на показники поведінкових тестів, що вказувало на зменшення проявів депресивності та підвищення фізичної витривалості у експериментальних тварин. Високу ефективність профілактичного введення антиоксиданту та мелатоніну можна пояснити властивістю ресвератролу покращувати когнітивну та цереброваскулярну функції.

Ключові слова: ішемічний інсульт, тривожно-депресивні розлади, коморбідність, корекція.

Вступ. Інсульт головного мозку є найважливішою проблемою сучасного людства, мільйони людей щороку стають жертвами цієї недуги. Незважаючи на масштабні дослідження в цій галузі, досі існує недостатня кількість інформації щодо патофізіології ішемічного інсульту коморбідного із тривожно-депресивних розладів (ТДР) [4, 7, 8, 9]. Одним із перспективних напрямків галузі практичної охорони здоров'я є впровадження превентивних заходів як одних із основних стратегій попередження ускладнення коморбідних станів, а також їх контрольоване прогнозування. У випадку профілактики ішемічних станів головного мозку окрім тромболітичної терапії доцільним є призначення препаратів із нейропротекторною та антиоксидантною дією. Саме тому актуальність введення запропонованої профілактичної комбінації ресвератролу та мелатоніну не викликає сумнівів.

Тому **метою нашого дослідження** було дослідження впливу профілактичного введення ресвератролу та мелатоніну на особливості поведінкових реакцій у щурів за умов ішемічного інсульту коморбідного з ТДР.

Матеріали та методи дослідження. Вивчення особливостей поведінкових реакцій у щурів при профілактичному введенні ресвератролу та мелатоніну ґрунтувався на аналізі показників тесту «відкритого поля», «підвішування за хвіст», «піднесений хрестоподібний лабіринт» та «плавання з навантаженням». З цією метою тваринам до моделювання коморбідної патології протягом 20 та 40 діб вводили ресвератрол та мелатонін з урахуванням перерахунку доз.

Тварини були розподілені на 3 групи (по 10 тварин в кожній групі): 1 група – щури із змодельованим ішемічним інсультом та ТДР, 2-3 групи – тварини, яким превентивно вводили ресвератрол та мелатонін в умовно ефективних дозах протягом 20-и та 40-а діб відповідно. Ресвератрол – природний біофлавоноїд, виділеним із винограду та виноградних кісточок – вводили внутрішньошлунково дозою 1500 мг/кг маси тварини. Мелатонін – як універсальний препарат використовують для лікування захворювань, патогенез яких характеризується багатофакторністю, клінічно – широким поліморфізмом, а перебіг супроводжується явищами десинхронозу – вводили внутрішньошлунково дозою 10 мг/кг.

Відтворення ішемічного інсульту у щурів проводили за допомогою моделі ендovasкулярної оклюзії середньої мозкової артерії (фокальна ішемія) за E. Z. Longa. Для поглибленого вивчення патофізіологічних ланок ТДР було обрано модель резерпін-індукованої депресії у щурів.

Для оцінки експериментальних поведінкових моделей депресії на лабораторних щурах були використані наступні тести [1].

Тест «Відкрите поле». Прилад для тесту відкрите поле представляє собою білу квадратну платформу на ніжках розмірами: 60×60 см (довжина×ширина), борти висотою 30 см. Підлога платформи розділена на 16 однакових квадратів (15×15 см) із отворами діаметром 4 см у центрі кожного квадрата. Впродовж 3 хв спостереження реєстрували наступні параметри поведінки тварин: кількість перетнутих квадратів, обстежених отворів, вертикальних стійок, актів ґрумінгу, фекальних болюсів, уринацій [1].

Тест «Піднесений хрестоподібний лабіринт» використовували з метою вивчення

тривожності у щурів. Прилад складається з двох відкритих скляних «рукавів» розміром 50×10 см та двох розміщених навхрест непрозорих закритих «рукавів» розміром 50×10×10 см, які зверху накриваються непрозорими панелями. Тварин перед дослідженням витримували в затемненому місці протягом 5 хв, надалі розміщували в центрі лабіринту («зона прийняття рішення»), головою до одного з відкритих рукавів. Протягом 5 хв реєстрували латентний час входу до темного рукава, кількість відвідувань темних та світлих рукавів, центрального майданчика, кількість фекальних болюсів та уринацій. За індивідуальним протоколом дослідження тварини розраховували загальний час перебування в освітлених та затемнених частинах лабіринту протягом 5 хв, кількість переходів між рукавами, час перебування в «зоні прийняття рішення» [1].

Тест «Підвішування за хвіст»: щурів атравматично фіксували за хвіст тканинним пластиром до штативу з відстанню від голови тварини до столу 50 см, протягом 5 хв реєстрували час активних рухів і пасивного зависання – маркера депресивної поведінки, а також додаткові показники – латентний час першого епізоду іммобільності, кількість епізодів [1].

За тестом «Плавання з навантаженням» 10 % маси тіла, що відповідає анаеробному рівню навантаження, вивчали фізичну витривалість тварин. Для цього наповнювали басейн догінною водою для її додаткової газациї. При тривалому (3 дні) відстоюванні розчинене у воді повітря вивільняється, що дозволяє уникнути впливу сорбованого на шерсті тварин повітря на плавучість. Температура води +22°C, глибина 50 см, відстань від води до бортів 20 см, що унеможливило вистрибування щурів з басейну. До кореня хвоста гумовою лігатурою прикріплювали вантаж. Реєстрували час плавання до виснаження, маркером якого було занурення щурів з головою під воду з неможливістю спливи протягом 10 с [1].

Робота з тваринами проводилася відповідно до «Загальних етичних принципів експериментів на тваринах» (Україна, 2001), що узгоджується з положенням «Європейської конвенції щодо захисту хребетних тварин, які використовуються з експериментальними та іншими науковими цілями» (Страсбург, 1986 р.), Закону України № 3447-IV від 21.02.2006 р. «Про захист тварин від жорстокого поводження», Наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 249 від 01.03.2012 р. «Порядок проведення науковими установами дослідів, експериментів на тваринах», Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження» № 440-IX від 14.01.2020 р. [3].

Статистичну обробку одержаних результатів проводили за допомогою програми «Statistica 10.0». Вірогідність відмінностей між показниками контрольної та дослідних груп визначали за критеріями Стьюдента та Фішера. Рівень достовірності приймали при $p < 0,05$ [2].

Результати та їх обговорення. При дослідженні тесту «відкритого поля» встановлені вірогідні зміни всіх показників даного тесту як у другій групі тварин, так і в третій групі (табл. 1).

Варто зазначити, що вірогідна різниця спостерігалася також між двома групами тварин, яким профілактично до початку моделювання патологій, вводили ресвератрол та мелатонін протягом 20-ти та 40-а діб.

Наступним етапом нашої роботи було вивчення показників депресивності щурів в іммобілізаційному тесті Порсолта за наступними критеріями: загальний час іммобільності, латентний період першого зависання, кількість епізодів іммобільності та середня тривалість одного епізоду. Вивчення показників тесту проводили на 1-у, 4-у, 7-у та 10-у добу від початку моделювання коморбідної патології.

У щурів зі змодельованим ішемічним інсультом на тлі ТДР показники «підвішування за хвіст» вірогідно відрізнялися від аналогічних результатів в інтактних тварин у всі терміни спостереження, однак найбільш виражений рівень депресивності відмічався в даній групі на 10-у добу (табл. 2).

У щурів другої групи відмічалось вірогідне зниження часу загальної іммобільності, латентного періоду первинного зависання, середня тривалість одного епізоду іммобільності у всі терміни спостереження порівняно із першою групою тварин (неліковані щури). Показник кількості епізодів іммобільності вірогідно не відрізнявся відносно щурів 1-ї групи.

Таблиця 1

Вивчення показників тесту «відкритого поля» у експериментальних тварин із ішемічним інсультом та тривожно-депресивними розладами на тлі профілактичного введення ресвератролу та мелатоніну ($X \pm S_x$)

Показник	Експериментальні групи тварин		
	1 група (n=10)	2 група (n=10)	3 група (n=10)
Кількість перетнутих квадратів	3,2±0,6	15,6±1,2*	21,4±2,8#
Кількість обстежених отворів	1,3±0,4	3,4±0,9*	5,6±1,1#
Кількість вертикальних стійок	1,5±0,2	4,1±1,1*	7,2±1,2#
Сума показників орієнтовно-дослідницької діяльності	2,8±0,5	6,7±1,2*	14,3±1,8#
Кількість актів гурміngu	0,8±0,1	1,1±0,4*	1,6±0,7#
Кількість дефекацій (болгоси)	2,4±0,7	1,2±0,5*	1,6±0,5#
Кількість уринацій	0,1±0,04	0,4±0,05*	0,8±0,1#
Сума показників емоційних реакцій	2,5±0,74	1,8±0,55*	1,6±0,6#

Примітки: 1. n – кількість експериментальних тварин в кожній групі;

2. * – $p < 0,05$ порівняно з 1-ю групою тварин;

3. # – $p < 0,05$ порівняно з 1-ю та 2-ю експериментальними групами.

Таблиця 2

Вивчення показників тесту «підвішування за хвіст» у експериментальних тварин із ішемічним інсультом та тривожно-депресивними розладами на тлі профілактичного введення ресвератролу та мелатоніну ($X \pm S_x$)

Показник	Експериментальні групи тварин		
	1 група (n=10)	2 група (n=10)	3 група (n=10)
<i>1 доба спостереження</i>			
Загальний час іммобільності, с	135,8±13,0	125,4±11,2*	106,2±12,8#
Латентний період первинного зависання, с	52,1±3,5	46,5±3,4*	44,2±2,6*
Кількість епізодів іммобільності	9,4±1,2	10,8±1,3	11,4±1,5*
Середня тривалість одного епізоду іммобільності, с	17,7±2,5	15,8±1,6*	14,2±1,3*
<i>4 доба спостереження</i>			
Загальний час іммобільності, с	146,8±14,1	131,9±12,6*	127,1±11,8#
Латентний період первинного зависання, с	56,7±4,2	52,3±3,7*	51,8±3,4*
Кількість епізодів іммобільності	9,6±1,1	10,7±1,3	11,6±1,5*
Середня тривалість одного епізоду іммобільності, с	20,3±3,4	15,8±1,2	12,3±1,1#
<i>7 доба спостереження</i>			
Загальний час іммобільності, с	152,4±14,4	141,4±12,3*	121,7±10,7#
Латентний період первинного зависання, с	64,3±4,2	58,2±3,7*	46,9±2,8#
Кількість епізодів іммобільності	8,8±0,9	9,1±0,8	8,6±0,7
Середня тривалість одного епізоду іммобільності, с	24,8±3,0	16,5±2,0*	13,1±1,5#
<i>10 доба спостереження</i>			
Загальний час іммобільності, с	163,6±15,2	155,6±15,0*	143,4±13,2#
Латентний період первинного зависання, с	69,2±4,5	62,5±3,8*	46,3±3,2#
Кількість епізодів іммобільності	8,2±0,8	8,8±0,7	11,4±1,1#
Середня тривалість одного епізоду іммобільності, с	26,1±3,2	22,5±1,8*	18,1±1,6#

Примітки: 1. n – кількість експериментальних тварин в кожній групі;

2. * – $p < 0,05$ порівняно з 1-ю групою тварин;

3. # – $p < 0,05$ порівняно з 1-ю та 2-ю експериментальними групами.

Встановлено вірогідні зміни всіх показників тесту «підвішування за хвіст» між показниками третьої групи та першої групи протягом всіх термінів спостереження. На першу добу вірогідних змін показників (латентний період первинного зависання, кількість епізодів іммобільності, середня тривалість одного епізоду іммобільності) між третьою та другою групами експериментальних тварин не встановлено. Однак у всі інші терміни спостереження всі показники мали вірогідні відмінності порівняно із тваринами, які отримували ресвератрол та мелатонін протягом 20-ти діб.

Таким чином можна стверджувати, що введення ресвератролу та мелатоніну протягом 40-а діб зменшує прояви депресивності у експериментальних тварин.

При вивченні впливу ресвератролу та мелатоніну на показники тесту «піднесений хрестоподібний лабіринт» відмічалися зміни всіх параметрів у тварин, які отримували комбінацію препаратів протягом 20-ти діб, однак вірогідних відмінностей не спостерігалось (табл. 3).

Таблиця 3

Вивчення показників тесту «піднесений хрестоподібний лабіринт» у експериментальних тварин із ішемічним інсультом та тривожно-депресивними розладами на тлі профілактичного введення ресвератролу та мелатоніну ($X \pm S_x$)

Показник	Експериментальні групи тварин		
	1 група (n=10)	2 група (n=10)	3 група (n=10)
Латентний період входу до темної камери, с	72,5±29,6	66,5±21,3	60,4±18,7*
Час перебування в темних рукавах, с	181,2±30,3	173,5±26,5	151,2±23,4*
Час перебування в освітлених рукавах, с	117,8±12,7	132,1±27,6	141,7±24,5*
Кількість відвідувань темних рукавів	9,0±2,2	8,2±1,6	7,5±1,5*
Кількість відвідувань освітлених рукавів	4,8±0,8	5,6±1,1*	6,0±1,2*

Примітки:

1. n – кількість експериментальних тварин в кожній групі;
2. * – $p < 0,05$ порівняно з 1-ю групою тварин.

У тварин третьої експериментальної групи латентний період входу до темної камери знижувався ($p < 0,05$) порівняно із 1-ою групою тварин, час перебування в темних рукавах ($p < 0,05$), кількість відвідувань темних рукавів ($p < 0,05$), підвищувався час перебування в освітлених рукавах ($p < 0,05$) та кількість відвідувань освітлених рукавів ($p < 0,05$). Вірогідних відмінностей між другою та третьою експериментальними групами не відмічалось.

Одержані результати вказують на те, що профілактичне введення ресвератролу та мелатоніну вже на 20-у добу має позитивний вплив на показники тесту «піднесений хрестоподібний лабіринт», однак більш виражений превентивний ефект встановлено при 40-денному введенні даної комбінації лікарських засобів.

У нелікованих тварин відмічалось зниження фізичної витривалості в ускладнених умовах функціонування (за умов плавання) (рис. 1).

У групі нелікованих тварин час плавання з навантаженням складав $6,8 \pm 0,3$ с. У тварин 2-ї та 3-ї експериментальних груп даний показник вірогідно не відрізнявся від даних першої групи, що вказує на відсутність позитивного впливу при тривалому профілактичному введенні ресвератролу та мелатоніну.

Аналіз особливостей поведінкових реакцій щурів вказує на високу ефективність профілактичного введення антиоксиданту та мелатоніну можна пояснити властивістю ресвератролу покращувати когнітивну та цереброваскулярну функції.

За літературними даними відомо, що при застосуванні ресвератролу відмічають усунення нейровегетативних та психоемоційних розладів легкої та середньої важкості. Відомо про використання ресвератролу в пацієнтів в постінсультний період ішемічного

інсульту [6, 9].

Рис. 1. Вивчення тесту «плавання з навантаженням» на тлі профілактичного введення ресвератролу та мелатоніну (n=10)

Примітка: n – кількість експериментальних тварин в кожній групі;

Ефективність посилюється комплексною активністю мелатоніну, оскільки йому притаманний високий антиоксидантний, протизапальний, анальгезуючий та нейропротекторний ефект [4, 5, 9].

Висновки. 1. Дослідження особливостей поведінкових реакцій у щурів при профілактичному введенні ресвератролу та мелатоніну дозволило встановити, що застосування корекції протягом 20-ти діб не призводить до поліпшення церебральної функції при моделювання ішемічного інсульту на тлі тривожно-депресивних розладів, що підтверджувалося показниками тесту «відкритого поля», «підвішування за хвіст», «піднесений хрестоподібний лабіринт» та «плавання з навантаженням».

2. Введення ресвератролу та мелатоніну протягом 40 діб до початку моделювання коморбідної патології вірогідно впливало на показники поведінкових тестів, що вказувало на зменшення проявів депресивності та підвищення фізичної витривалості у експериментальних тварин.

3. Високу ефективність профілактичного введення антиоксиданту та мелатоніну можна пояснити властивістю ресвератролу покращувати когнітивну та цереброваскулярну функції.

Література:

1. Доклінічні дослідження лікарських засобів : метод. рек. / за ред. чл.-кор. НАМН України, акад. О. В. Стефанова.- К : Авіценна, 2001. 528 с. [*Preclinical investigation of medicinal properties: method. rec. / per ed. member-corr. NAMS of Ukraine, acad. O. V. Stefanova. - K: Avitsenna, 2001. 528 p.*]

2. Методы статистической обработки медицинских данных: метод. рек. / А. Г. Кочетов, О. В. Лянг, И. В. Жиров и др. М.: РКНПК, 2012. 42 с. [2. *Methods for statistical processing of medical data: method. rec. / A. G. Kochetov, O. V. Lyang, I. V. Zhiron, etc. M.: RKNPK, 2012. 42 p.*]

3. Резніков О. Г., Соловійов А. І., Стефанов О. В. Біотична експертиза доклінічних та інших наукових досліджень, що виконуються на тваринах: метод. рекомендації. *Вісник фармакології і фармації*. 2006. № 7. С. 47–61 [*Reznikov O. G., Solovyov A. I., Stefanov O. V. Biotic examination of preclinical and other scientific studies performed on animals: method. recommendations Herald of pharmacology and pharmacy. 2006. No. 7. P. 47–61.*]

4. Уніфікований клінічний протокол медичної допомоги. Системний тромболізис при ішемічному інсульті (екстрена вторинна (спеціалізована) медична допомога). 2012.

Наказ МОЗ України №602 від 03 серпня 2012 р. [*Unified clinical protocol of medical care. Systemic thrombolysis in ischemic stroke (emergency secondary (specialized) medical care). 2012. Order of the Ministry of Health of Ukraine No. 602 of August 3, 2012*].

5. Andrabi S. S., Parvez S., Tabassum H. Melatonin and Ischemic Stroke: Mechanistic Roles and Action. *Advances in pharmacological sciences*. 2015. Vol. 2015. P. 384750.

6. Effect of Melatonin on Endoplasmic Reticulum-Mitochondrial Crosstalk in Stroke / N. Abolhasanpour, S. Alihosseini, S. Golipourkhalili et al. *Archives of medical research*. 2021. Vol. 52 (7). P. 673–682.

7. Feigin V. L., Norrving B., Mensah G. A. Global burden of stroke. *Circulation Research*. 2017. Vol. 120 (3). P. 439–448.

8. Feske S. K. Ischemic stroke. *The American journal of medicine*. 2021. Vol. 134 (12). P. 1457–1464.

9. Ischemic stroke in young adults: risk factors and long-term consequences / N. A. Maaijwee, L. C. Rutten-Jacobs, P. Schaapsmeeders et al. *Nature reviews. Neurology*. 2014. Vol. 10 (6). P. 315–325.

10. Hypnotic and Melatonin/Melatonin-Receptor Agonist Treatment in Bipolar Disorder: A Systematic Review and Meta-Analysis / N. M. McGowan, D. S. Kim, M. de Andres Crespo et al. *CNS drugs*. 2022. Vol. 36 (4). P. 345–363.

11. Pathophysiology of Ischemic Stroke: Noncoding RNA Role in Oxidative Stress / Z. Su, Y. Ye, C. Shen et al. *Oxidative medicine and cellular longevity*. 2022. Vol. 2022. e5815843.

Внесок автора (-ів)/ authors' contribution

Концептуалізація, методологія; формальний аналіз, курування даних – Савицький І.В
Написання статті: статистична обробка матеріалів – Слободян Ж. Г.

Всі автори прочитали й погодилися з опублікованою версією рукопису.

Фінансування /Funding

Це дослідження не отримало зовнішнього фінансування

Висновок комісії по біоетиці/Institutional Review Board Statement

Для проведення дослідження отримано позитивне рішення комісії з біоетики ДП «Український науково-дослідний інститут медицини транспорту Міністерства охорони здоров'я України» (протокол № 4 від 16.05.2023 р.)

Конфлікт інтересів /Conflicts on Interest

Автори заявляють про відсутність конфлікту інтересів

Робота надійшла в редакцію 05.01.2024 року.

Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування